

Tiwaporn Khemwatcharalerd/Shutterstock

Eficiencia, transparencia y seguridad: tres ventajas de aplicar la tecnología 'blockchain' al turismo

Publicado: 19 junio 2025 01:15 CEST

Juan Francisco Prados Castillo

Comercialización e Investigación de Mercados, Universidad de Granada

Luis Matosas López

Profesor e Investigador TIC Aplicadas a la Empresa, Universidad Rey Juan Carlos

DOI

<https://doi.org/10.64628/AAO.5ayr7r5xf>

<https://theconversation.com/eficiencia-transparencia-y-seguridad-tres-ventajas-de-aplicar-la-tecnologia-blockchain-al-turismo-254444>

De la progresiva mejora de los medios de transporte al desarrollo de sistemas globales de reservas aéreas; de la incorporación de cerraduras electrónicas en las habitaciones de hotel a la aparición de plataformas digitales de alquiler vacacional o la incorporación de robots en la atención de los huéspedes, el sector turístico ha sido pionero en la incorporación de nuevas tecnologías a su gestión.

Ahora, es probable que la tecnología *blockchain* –que permite registrar y compartir información personal de forma altamente segura y transparente– genere una nueva transformación del sector turístico.

En un ámbito donde la confianza del cliente es clave, la tecnología *blockchain* puede ofrecer un valor diferencial a los turistas. Por ejemplo, ofreciendo ventajas en la identificación de viajeros o en el manejo de sus datos personales.

¿Qué puede aportar al sector?

Muchas personas asocian la tecnología *blockchain* básicamente con el mundo de las criptomonedas. Pero, en el sector turístico, donde la tranquilidad del consumidor es un factor crítico, añade una nueva capa de seguridad a operaciones como la gestión de reservas, los programas de fidelización y los pagos, en las que se manejan muchos datos (y muy sensibles) de los clientes.

Sus aportaciones fundamentales al sector turístico giran en torno a los siguientes puntos:

- Eficiencia y sostenibilidad, mejorando la trazabilidad de los servicios. Así, por ejemplo, a través de esta tecnología, un restaurante puede llevar la trazabilidad alimentaria, elaborando informes periódicos con los resultados de consumo y desperdicio del establecimiento.
- Transparencia y confianza, al generar registros que no se pueden alterar o cambiar una vez que se han agregado los datos. Así, esta tecnología es útil para, por ejemplo, validar reseñas en las plataformas de reservas y webs turísticas.
- Elimina intermediarios, pues los contratos inteligentes basados en estructuras *blockchain* permiten confirmar las transacciones automáticamente. Por ejemplo, al dejar un piso turístico en la fecha pactada, la liquidación del contrato se generaría de forma automatizada.

Leer más: ¿Contratos inteligentes más allá de la ley y los estados?

- Seguridad y protección de los datos personales, ya que permite almacenar los datos personales de los clientes de manera segura. Esto ayuda a reducir fraudes, por ejemplo, evitando suplantaciones en una reserva turística.

Pese a que la tecnología *blockchain* está ya plenamente desarrollada, factores como la alta demanda energética de sus redes y la falta de regulación en muchos países retrasan su implantación generalizada.

¿Qué gana el viajero?

El uso del *blockchain* puede mejorar la confianza del turista al permitir la reserva de vuelos y alojamientos con la seguridad de que cada transacción queda registrada de forma inalterable.

Crecimiento de la inversión en soluciones blockchain a nivel mundial. Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDC Corporate

Por otra parte, el hecho de que podamos identificarnos digitalmente, permite agilizar los procesos de reserva. Esto reduce tiempos de espera y evita trámites innecesarios o duplicados, ya sea en un aeropuerto o un hotel.

Además, las cadenas hoteleras pueden aplicar esta tecnología en sus programas de fidelización, recompensas y futuros descuentos mediante la creación de tokens o fichas digitales.

¿Una oportunidad global?

La tecnología *blockchain* representa una oportunidad a nivel global para muchos sectores económicos. El impacto de estas soluciones podría contribuir en 1,76 billones de dólares a la economía mundial en 2030 gracias a su capacidad para mejorar sectores como el logístico, el financiero o el sanitario, al margen del turístico.

Para el sector turístico, su potencial de desarrollo pasa por superar retos actuales como son los de la incertidumbre del consumidor o los regulatorios. A medida que más empresas y destinos turísticos se interesen por esta tecnología, su uso se irá extendiendo y, en un *círculo virtuoso*, se irá generando una mayor confianza en ella a todos los niveles.